

Escalas Nordoff Robbins: psicometria e correlações práticas

Lanna Santos Lima Tourinho Lisboa¹

Leonardo Palhares Zschaber da Costa²

Patrícia Mara Silva da Mata³

Aline Moreira Brandão André⁴

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.17768790*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Pesquisas recentes em Musicoterapia têm apresentado a construção de instrumentos próprios de avaliação para uso no contexto clínica. Corroborando com essa ideia, esse estudo avaliou 35 pacientes com diagnósticos variados, utilizando cinco instrumentos musicoterapêuticos: as três escalas Nordoff Robbins (RCT, CM e EM) em conjunto com as Escalas IMTAP e DEMUCA. A análise estatística foi realizada pelo SPSS, aplicando os testes de Wilcoxon e Spearman. Os resultados indicaram efeitos positivos da musicoterapia no desenvolvimento da interação, comunicação e aspectos musicais, com significância estatística em todas as escalas (p entre 0,000 e 0,001). As correlações revelaram relação moderada entre RCT e DEMUCA e fortes entre as demais, confirmando a validade concorrente entre os instrumentos. Esperamos que esse estudo contribua para mais pesquisas nesse contexto.

Palavras-chave: Avaliação em Musicoterapia. Validade concorrente. Efeito da intervenção. Escalas Nordoff Robbins.

Nordoff Robbins Scales: psychometrics and practical correlations

Abstract: Recent research in music therapy has shown the development of specific assessment instruments for use in clinical settings. Supporting this idea, this study evaluated 35 patients with various diagnoses using five music therapy instruments: the three Nordoff Robbins scales (RCT, CM, and EM) in conjunction with the IMTAP

¹ Graduanda em Bacharelado em música- Habilitação em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, Escola de Música, lannatlilsboa@gmail.com.

² Graduando em Bacharelado em música- Habilitação em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, leo.pzcosta@gmail.com

³ Graduanda em Bacharelado em música- Habilitação em Musicoterapia Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, Escola de Música, patríciadamata@yahoo.com.br

⁴ Musicoterapeuta, Doutora em música e Professora do Bacharelado em música- Habilitação em Musicoterapia, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Departamento de Instrumentos e Canto, aline.musicoterapeuta@gmail.com

Trabalho financiado pela FAPEMIG

and DEMUCA scales. Statistical analysis was performed using SPSS, applying the Wilcoxon and Spearman tests. The results indicated positive effects of music therapy on the development of interaction, communication, and musical aspects, with statistical significance on all scales (p between 0.000 and 0.001). Correlations revealed a moderate relationship between the RCT and DEMUCA and a strong relationship between the other scales, confirming the concurrent validity of the instruments. We hope this study will contribute to further research in this context.

Keywords: Music Therapy Assessment. Concurrent Validity. Intervention Effect. Nordoff Robbins Scales.

Introdução

No decorrer dos anos, as pesquisas clínicas de Musicoterapia com instrumentos de avaliação próprios têm aumentado significativamente no contexto brasileiro (ANDRÉ; GOMES; LOUREIRO, 2021; FREIRE; OLIVEIRA, 2022; LOUREIRO, 2009; LOUREIRO; ET ALL, 2013; PEDROSA et al., 2023; ROSÁRIO, 2015, 2019; SAMPAIO, 2015). Esse crescimento acompanha uma tendência internacional de valorização da avaliação clínica baseada em evidências, que contribui para o fortalecimento da prática musicoterapêutica como ciência e profissão da saúde (WALDON; GATTINO, 2018; ZMITROWICZAB; MOURA, 2018). O desenvolvimento e a utilização de escalas específicas permitem compreender com maior precisão os processos terapêuticos e relatar de forma consistente os resultados das intervenções. Assim, observa-se uma ampliação na produção científica, o que impacta diretamente a formação profissional, o manejo clínico e o reconhecimento da musicoterapia enquanto área interdisciplinar.

A medida que os instrumentos de avaliação musicoterapêuticos foram sendo desenvolvidos, tornou-se necessário a realização de diversos estudos psicométricos para verificação de validade e confiabilidade (WALDON; JACOBSEN; GATTINO, 2018). A partir de resultados aceitáveis de validade e confiabilidade, os instrumentos de avaliação podem ser utilizados no contexto clínico nas populações para os quais foram desenvolvidos.

No estudo atual, verificamos a utilização conjunta de cinco instrumentos de avaliações diferentes. São eles: Escala de Relação Criança-Terapeuta na Experiência Musical Coativa (RCT), Escala de Comunicabilidade Musical (CM), Escala de Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento (EM), Escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) e a Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo (DEMUCA). Estas escalas foram escolhidas porque já

passaram por algum estudo anterior brasileiro de validade e confiabilidade mas nenhum estudo relacionado ao uso de todas elas em conjunto (ANDRE; BATISTA, 2014; ANDRÉ et al., 2024; ANDRÉ; GOMES; LOUREIRO, 2020a, 2020b, 2022; FREIRE; OLIVEIRA, 2022; SILVA, 2012, 2017). Além disso, elas avaliam alguns aspectos que teoricamente se relacionam, tais como: um nível cognitivo que permite a compreensão para uma prática conjunta, a utilização da voz e interação por meio de instrumentos musicais.

O presente estudo teve como objetivo medir o efeito da Musicoterapia em 35 pacientes com diagnósticos variados atendidos pela musicoterapeuta pesquisadora na Aldeia Terapêutica, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e verificar a validade concorrente entre diferentes instrumentos de avaliação utilizados na prática clínica, a fim de compreender melhor a relação entre os parâmetros observados nas intervenções e o impacto das escalas na análise dos resultados.

Materiais e Métodos

Participantes: A amostra deste estudo foi composta por 35 indivíduos atendidos pela musicoterapeuta pesquisadora na Aldeia Terapêutica, por meio de uma parceria institucional com a Universidade Federal de Minas Gerais. Do total de participantes, 74% pertenciam ao gênero masculino e 26% ao gênero feminino. Os atendimentos ocorreram por demanda espontânea dos próprios pacientes.

Quanto à faixa etária, a maioria dos participantes (80%) tinha entre 1 e 10 anos de idade; 11% estavam na faixa dos 11 aos 19 anos; e os 9% restantes possuíam mais de 20 anos. Predominantemente, os indivíduos avaliados apresentavam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Contudo, também foram incluídos participantes com outros diagnósticos, tais como Atraso na Fala, Doença de Alzheimer, Agenesia do Corpo Caloso, Baixa Visão, Deficiência Intelectual, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down e Paralisia Cerebral.

No total, foram registradas 847 sessões de musicoterapia realizadas com os 35 participantes. Além disso, estudantes de iniciação científica do curso de Musicoterapia atuaram na sistematização e organização dos dados utilizados nesta pesquisa.

Instrumentos: A presente pesquisa utilizou cinco instrumentos de avaliação musicoterapêutica. São eles: as 3 escalas Nordoff-Robbins traduzidas e validadas para o contexto brasileiro: RCT (Quadro 1), CM (Quadro 2) e EM (Quadro 3) em conjunto com a Escala DEMUCA (Quadro 4) e a versão brasileira das categorias musicalidade, cognição e comunicação expressiva da Escala IMTAP (Quadro 5). É importante ressaltar que a Escala DEMUCA foi aplicada apenas nos pacientes com diagnósticos de autismo. As demais Escalas foram aplicadas em todos os pacientes e atendimentos. Uma descrição mais completa dos itens avaliados por cada Escala pode ser observada nos quadros a seguir:

Quadro 1: Versão brasileira da “Escala de Relação Criança-Terapeuta na Experiência Musical Coativa”.

Fonte: ANDRÉ, 2021, p. 182.

Escala de Relação Criança-Terapeuta na Experiência Musical Coativa			
Criança:	Data de Nascimento: __/__/__	Data: __/__/__	Sessão: ____
Terapeuta: _____		Avaliador: _____	Data da avaliação: ____
Pontuação	Níveis de Participação	Pontuação	Qualidade de Resistividade
7	Estabilidade e confiança no relacionamento interpessoal musical.	7	A partir da identificação com o senso de reabilitação e bem-estar, resiste as próprias tendências regressivas
6	Mutualidade e cocriatividade na mobilidade expressiva da música.	6	Crise direcionada para a resolução. Sem resistividade.
5	Coatividade assertiva. Relação de trabalho. Autoconfiança intencional.	5	Compulsividade perseverante. Inflexibilidade assertiva. Contestação.
4	Atividade de desenvolvimento na relação	4	Perversidade e/ ou manipulação
3	Atividade responsiva limitada.	3	Defesa evasiva
2	Ambivalência cautelosa Aceitação hesitante	2	Incerteza ansiosa. Tendência a rejeição
1	Não aceitação não responsiva	1	Esquecimento aparente. Rejeição ativa. Reação de pânico, raiva quando pressionado.

Quadro 2: Versão brasileira da Escala de Comunicabilidade Musical. Fonte: ANDRÉ, 2017.

Escala de Comunicabilidade Musical					
Criança: _____	Data de Nascimento: ____ / ____ / ____			Data: ____ / ____ / ____	Sessão:
Terapeuta: _____	Avaliador			Data da avaliação:	
Níveis de comunicabilidade	Modos de atividade				Avaliação total
	Instrumental	Vocal	Movimento corporal		
(7) Inteligência musical e habilidades funcionando livremente, competentemente e aparentemente comunicáveis. Entusiasmo para a criatividade musical.					
(6) Participação responsiva comunicativa firmemente estabelecida. Crescimento de autoconfiança musical. Independência em usar componentes rítmicos, melódicos e expressivos.					
(5) Sustentação de impulsos de resposta direcionada criando comunicação musical. Motivação musical aparecendo. Envolvimento aumentando.					
(4) Despertar da consciência musical. Percepção musical intermitente que se manifesta intencionalmente.					
(3) Respostas evocadas (ii): mais sustentadas e musicalmente relacionadas.					
(2) Respostas evocadas (i): fragmentadas, passageiras.					
(1) Nenhuma resposta musicalmente comunicativa.				Não ativo.	

Quadro 3: Descrição da versão brasileira da Escala de Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento. Fonte: ANDRÉ, 2021, p.193.

“Escala de Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento”.					
Formulários de Avaliação					
Criança: _____ Data de Nascimento: __/__/__ Data: __/__/__ Sessão: __/__/__					
Terapeuta: _____ Avaliador: _____ Data da Avaliação: __/__/__					
Sessão:					
Canto	(4) Forma Melódica	Improvisação parecida com uma ária			
		Melodias complexas			
		Melodias simples			
		Frases melódicas			
		Formas tonais simples			
		Sons Relacionados			
Coatividade instrumental	(3) Componentes Expressivos	Tremulo			
		Contraste Dinâmico			
		P/Dim			
		Acento Pontuação			

		F/Cresc			
		Som do Instrumento			
		Accel			
		Rit			
		Contraste do andamento			
		Fermata			
		Rubato			
	(2) Formas rítmicas	Complexo			
		Avançado			
		Intermediário			
		Simples			
		Rudimentar			
	(1) Batida básica Variação de andamento	Muito rápido 240			
		Rápido 150			
		Moderado 95			
		Lento 60			
		Muito lento			

Quadro 4: Descrição dos itens da Escala IMTAP utilizados na pesquisa. Fonte: Silva, 2012.

		IMTAP			
		N = Nunca = 0%	R = Raramente = Abaixo de 50%	I = Inconsistente = 50–79%	C = Consistente = 80–100%
Musicalidade	i. Alerta-se com a música				
	ii. Manifesta prazer com a música				
	iii. Indica desejo de pegar/tocar instrumentos				
	iv. Toca instrumento quando apresentado				
	v. Explora instrumentos				
	vi. Vocaliza em resposta à música				
	vii. Move-se ritmicamente em resposta à música				
	viii. Toca instrumentos espontaneamente				
	ix. Canta espontaneamente				
	x. Responde a indicações musicais simples				
	xi. Engaja-se em atividade musical interativa				
	xii. Regula-se com suporte musical				
Comunicação expressiva	i. Tenta se comunicar				
	ii. Se comunica sem frustração				
	iii. Comunica necessidades e desejos				
	iv. Comunica ideias e conceitos				
	v. Comunica conteúdo emocional ou desenvolvimento de ideia				
Cognitivo	i. Sustenta o tempo de atenção na atividade				
	ii. Procura por objeto escondido ou deixado de lado				
	iii. Demonstra entendimento das regras e estruturas				

Quadro 5: Descrição da Escala DEMUCA. Fonte: FREIRE et al., 2019.

Categorias	Parâmetros	Não = 2	Pouco = 1	Muito = 0
Comportamentos restritivos	Estereotipias			
	Agressividade			
	Desinteresse			
	Passividade			
	Resistência			
	Reclusão (isolamento)			
	Pirraça			
		Não = 0	Pouco = 1	Muito = 2
	Contato visual			
	Comunicação verbal			
	Interação com instrumentos musicais			

Interação social / Cognição	Interação com outros objetos			
	Interação com educador ou musicoterapeuta			
	Interação com pais (se aplicável)			
	Interação com pares (se aplicável)			
	Atenção			
	Imitação			
Percepção / Exploração rítmica	Pulso interno			
	Regulação temporal			
	Apoio	x	x	x
	Ritmo real	x	x	x
	Contrastes de andamento	x	x	x
Percepção / Exploração sonora	Som/silêncio			
	Timbre			
	Planos de altura			
	Movimento sonoro			
	Contrastes de intensidade			
	Repetição de ideias rítmicas e/ou melódicas			
	Senso de conclusão			
Exploração vocal	Vocalizações			
	Balbucios			
	Sílabas canônica			
	Imitação de canções	x	x	x
	Criação vocal	x	x	x
Movimentação corporal com a música	Andar			
	Correr			
	Parar			
	Dançar			
	Pular			
	Gesticular			
	Movimentar-se no lugar			

Coleta de dados: Os dados das avaliações foram coletados logo após cada atendimento. Os atendimentos foram individuais e com duração de 50 minutos cada. Estudantes de musicoterapia participantes de pesquisa de iniciação científica auxiliaram na organização dos dados na planilha eletrônica. Para esse estudo, utilizamos apenas o total de cada Escala, ou seja, soma dos itens de cada Escala. Uma planilha foi organizada com as avaliações do primeiro e do último atendimento de cada um dos 35 pacientes para a realização do teste de Wilcoxon e outra planilha foi organizada com as avaliações dos 847 atendimentos para a análise de correlação entre as Escalas.

Análise de dados: Para análise estatística, foi empregado o teste de Wilcoxon, a fim de verificar o efeito das intervenções, e o teste de Spearman, para avaliar a correlação entre as escalas e verificar sua validade concorrente. Considerou-se o nível de significância de 5% ($p < 0,05$) para o teste de Wilcoxon. Para classificação das correlações, utilizamos o critério de fraca ($\rho=0,1$ a $0,3$), moderada ($\rho=0,4$ a $0,6$), forte ($\rho=0,7$ a $0,9$) e perfeita ($\rho=1$). As análises foram realizadas no Software SPSS. (DANCEY; REIDY, 2018).

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG, registrado sob o número 04167218.2.0000.5149.

Resultados e Discussão

Os resultados apontaram um efeito positivo da musicoterapia no desenvolvimento da interação, da comunicação e em aspectos musicais dos pacientes atendidos. Através do teste de Wilcoxon, verificou-se que os valores totais de todas as escalas demonstraram efeito significativo, com valores de p variando entre 0,0001 e 0,001. Esse achado reforça a eficácia da intervenção musicoterapêutica no contexto clínico (Quadro 6).

Quadro 6: Descrição do teste de Wilcoxon comparando primeiro e último atendimento de todos os pacientes com o total das Escalas RCT, CM, EM, IMTAP e DEMUCA. Fonte: Os autores.

Teste de Wilcoxon					
	Total Escala RCT	Total Escala CM	Total Escala EM	Total Escala IMTAP	Total Escala DEMUCA
Sig. p	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,001

A melhora dos pacientes em relação aos aspectos avaliados pelo teste também pode ser observada no gráfico a seguir, realizado por meio da média da pontuação dos pacientes no primeiro e no último atendimento (Graf.1):

Graf. 1: Descrição gráfica comparando primeiro e último atendimento de todos os pacientes com o total das Escalas RCT, CM, EM, IMTAP e DEMUCA. O primeiro atendimento está sinalizado pela cor azul e o último atendimento está sinalizado pela cor laranja. Fonte: Os autores.

As informações sobre desvio padrão, média e demais aspectos da estatística descritiva podem ser observados a seguir (Quadro7).

Quadro 7: Estatística descritiva comparando primeiro e último atendimento, número de pacientes, média, desvio padrão, mínimo e máximo de todos os pacientes com o total das Escalas RCT, CM, EM, IMTAP e DEMUCA. Fonte: Os autores.

Estatísticas descritivas

	N	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Total RCT inicial	35	7,371	2,3020	2,0	11,0
Total CM inicial	35	7,000	3,1436	3,0	16,0
Total EM inicial	35	5,971	4,0401	0,0	22,0
Total IMTAP inicial	35	27,686	14,3112	3,0	57,0
Total DEMUCA inicial	24	34,208	11,1433	11,0	56,0
Total RCT final	35	9,600	1,8974	6,0	13,0
Total CM final	35	10,943	3,7725	6,0	19,0
Total EM final	35	11,000	4,4590	5,0	23,0
Total IMTAP final	35	37,171	11,5465	11,0	59,0
Total DEMUCA final	24	40,33	12,100	20	63

Os resultados demonstraram que, nessa amostra, a Musicoterapia teve efeito positivo no desenvolvimento de todos os pacientes, considerando os aspectos avaliados pelas Escalas utilizadas.

A análise de correlação pelo teste de Spearman com os totais das Escalas revelou associações importantes entre as mesmas. Observou-se correlação moderada entre RCT e DEMUCA e correlações fortes entre as demais escalas (Quadro 8).

Quadro. 8: Descrição do resultado do teste de correlação comparando os 847 atendimentos de todos os pacientes com o total das Escalas RCT, CM, EM, IMTAP e DEMUCA. As correlações fortes estão sinalizadas em verde e as correlações moderadas estão sinalizadas em laranja. Fonte: Os autores.

	RCT Total	CM Total	EM Total	TOTAL IMTAP	TOTAL DEMUCA
RCT Total	1,000	,887**	,848**	,707**	,686**
CM Total	,887**	1,000	,947**	,841**	,788**
EM Total	,848**	,947**	1,000	,839**	,735**
TOTAL IMTAP	,707**	,841**	,839**	1,000	,708**
TOTAL DEMUCA	,686**	,788**	,735**	,708**	1,000

Esses resultados sugerem que os instrumentos utilizados não apenas captaram dimensões complementares do processo terapêutico, como também validaram-se mutuamente na análise dos efeitos da musicoterapia nessa amostra.

A aplicação simultânea de diferentes escalas de avaliação em musicoterapia representa um avanço metodológico relevante, pois permite um olhar mais abrangente sobre os processos terapêuticos. Na literatura, não tínhamos encontrado nenhum estudo anterior comparando o uso conjunto dessas 5 escalas, o que demonstra a relevância desse estudo na contribuição para a pesquisa.

A correlação significativa entre as escalas sugere que, apesar de abordarem aspectos distintos do desenvolvimento musical e da interação terapêutica, há pontos de convergência que ampliam a compreensão sobre os efeitos da musicoterapia. Além disso, o uso de métodos estatísticos robustos, como Wilcoxon e Spearman, garante a consistência da análise e confere maior respaldo científico aos achados. Estudos

anteriores já haviam demonstrado a presença da interação como um fator geral em comum entre as Escalas Nordoff Robbins e IMTAP (ANDRÉ et al., 2024). Mais estudos precisam ser realizados no uso conjunto de Escalas musicoterapêuticas,

Estudos futuros serão realizados com a correlação de todos os itens dessas Escalas para verificar se existe correlação também entre eles e, se todos demonstram evolução dos pacientes.

Conclusão

O estudo evidenciou que a musicoterapia promoveu melhorias significativas na interação, comunicação e habilidades musicais de pacientes com diferentes diagnósticos. A utilização de múltiplas escalas de avaliação permitiu verificar não apenas o efeito positivo da intervenção, mas também a validade concorrente entre os instrumentos, apontando para a variedade de aspectos que a Musicoterapia pode alcançar como objetivo na prática clínica, o que reflete na variedade de possibilidades no campo da pesquisa. Uma limitação da pesquisa foi o tamanho da amostra e o fato de ter apenas grupo intervenção mas, a pesquisa contribui para a literatura ao verificar o efeito em tantos diagnósticos diferentes, com uma combinação inédita entre as Escalas. Pesquisas futuras podem ser realizadas com outras populações e maior variedade de instrumentos de avaliação.

Agradecimentos

Agradecemos à FAPEMIG pelo apoio ao projeto de Iniciação Científica, à Universidade Federal de Minas Gerais, a Pró-Reitoria de Pesquisa, ao GEGeME, ao Laboratório de Musicoterapia pelo suporte institucional, e à Aldeia Terapêutica pela parceria no campo clínico. Estendemos nosso reconhecimento aos pacientes e suas famílias, que contribuíram para a realização desta pesquisa.

Referências

ANDRE, Aline Moreira; BATISTA, Davi Oliveira. **Análise psicométrica das Escalas Nordoff Robbins como instrumento de avaliação no atendimento musicoterapêutico de crianças autistas atendidas no Hospital das Clínicas da UFMG.** 2014. Universidade Federal de Minas Gerais, 2014.

ANDRÉ, Aline Moreira Brandão. **Tradução e validação da Escala Nordoff Robbins de**

Comunicabilidade Musical. 2017. Universidade Federal de Minas Gerais, [S. l.], 2017.
 ANDRÉ, Aline Moreira Brandão. **Tradução e Validação das Escalas Nordoff Robbins: “Relação Criança Terapeuta na Experiência Musical Coativa” e “Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento”**. 2021. Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

ANDRÉ, Aline Moreira Brandão; ARAUJO, Jhonys De; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Validade estrutural das Escalas Nordoff Robbins e IMTAP. **Percepta**, v. 17, n. 2024, p. 11–37, 2024. DOI: [https://doi.org/10.34018/2318-891X.11\(2\)11-37](https://doi.org/10.34018/2318-891X.11(2)11-37). Disponível em: <https://abcoamus.com/journals/index.php/percepta/article/view/176>.

ANDRÉ, Aline Moreira Brandão; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Análise de confiabilidade da Escala de Comunicabilidade Musical. **Per Musi**, n. 40, p. 1–12, 2020. a. DOI: <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2020.12459>.

ANDRÉ, Aline Moreira Brandão; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Confiabilidade Inter-examinadores da Escala de Relação Criança-Terapeuta na Experiência Musical Coativa para validação no contexto brasileiro. **Hodie**, v. 20, n. e64243, p. 1–18, 2020. b. DOI: [10.5216/mh.v20.64243](https://doi.org/10.5216/mh.v20.64243).

ANDRÉ, Aline Moreira Brandão; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Estudo de revisão da utilização das Escalas Nordoff Robbins: “Relação Criança-Terapeuta na Experiência Musical Coativa” e “Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento”. **Revista Música**, v. 2, n. 1, p. 443–466, 2021. DOI: <https://doi.org/10.11606/rm.v21i1.173943>.

ANDRÉ, Aline Moreira Brandão; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. Confiabilidade Inter-examinadores da “Escala de Musicabilidade: Formas de Atividade, Estágios e Qualidades de Engajamento” para validação no contexto brasileiro. **Musica Hodie**, v. 22, n. e67027, p. 1–29, 2022. DOI: [10.5216/mh.v22.67027](https://doi.org/10.5216/mh.v22.67027).

DANCEY, Christine P.; REIDY, John. **Estatística sem matemática para psicologia**. 5. ed. Porto Alegre: Penso Editora, 2018.

FREIRE, Marina Horta; OLIVEIRA, Gleisson do Carmo. A Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo e sua aplicabilidade prática. In: PARIZZI, Betânia; SANTIAGO, Diana (org.). **Música e Desenvolvimento Humano: práticas pedagógicas e terapêuticas**. São Paulo: Instituto Langage, 2022. p. 257–279.

FREIRE, Marina; MARTELLI, Jéssica; SAMPAIO, Renato; PARIZZI, Betânia. Validação da Escala de Desenvolvimento Musical de Crianças com Autismo (DEMUCA): análise semântica, interexaminadores, consistência interna e confiabilidade externa. **Opus**, v. 25, n. 3, p. 158–187, 2019.

LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga. **Efeitos da musicoterapia na qualidade de vida visual de portadores de neurite óptica desmielinizante**. 2009. Universidade Federal de

Minas Gerais, 2009.

LOUREIRO, Cybelle Maria Veiga; ET ALL. Efeitos da Musicoterapia na capacidade atencional do bebê prematuro de alto risco: uma abordagem multimodal. *In: II CONGRESSO MINEIRO DE NEUROPSICOLOGIA 2013, Anais [...]*.

PEDROSA, Frederico; GARCIA, Frederio; GOMES, Cristiano Mauro Assis; LOUREIRO, Cybelle Maria. Estudos de validade e confiabilidade da Escala de Avaliação dos Efeitos da Musicoterapia em Grupo na Dependência Química. *Per Musi*, n. 43, p. 1–10, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1177/0894439316660340>.

ROSÁRIO, Verônica Magalhães. **Desenvolvimento de um instrumento de avaliação da capacidade atencional em portadores de esclerose tuberosa através de princípios de atenção conjunta e de musicoterapia**. 2015. UFMG, 2015.

ROSÁRIO, Verônica Magalhães. **Proposição de uma metodologia para avaliação padronizada da atenção**. 2019. Universidade Federal de Minas Gerais, 2019.

SAMPAIO, Renato Tocantins. **Avaliação da Sincronia Rítmica em Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo em Atendimento Musicoterapêutico**. 2015. Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-A4CGR6>.

SILVA, Alexandre Mauat Da. **Tradução Para O Português Brasileiro E Validação Da Escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (Imtap) Para Uso No Brasil**. 2012. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

SILVA, Alexandre Mauat Da. **Reprodutibilidade e validade discriminante dos domínios social e de comunicação expressiva da escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) aplicada a crianças e adolescentes com transtornos do espectro do autismo e com desenvolvimento tí**. 2017. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017.

WALDON, Eric G.; GATTINO, Gustavo. Assessment in Music Therapy. *In: Music Therapy Assessment: Theory, Research, and Application*. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2018. p. 432.

WALDON, Eric G.; JACOBSEN, Stine Lindahl; GATTINO, Gustavo Schulz. Assessment in Music Therapy: Psychometrie and Theoretical Considerations. *In: Music Therapy Assessment: Theory, Research, and Application*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2018. p. 42–65.

ZMITROWICZAB, Janina; MOURA, Rita. Instrumento de avaliação em Musicoterapia: uma revisão. *Revista Brasileira de Musicoterapia*, v. XX, n. 24, p. 114–135, 2018.

